

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЬНЫХ ГЛАУКОМОЙ.

К.м.н. доцент : ¹ Нурмухаммедова Мухлиса Анваровна

Магистр : ² Турсунов Ўткир Турсунович

Ташкентский педиатрический медицинский институт кафедры неврологии,
детский неврологии и медицинской генетики

Аннотация: Одним из наиболее распространенных диагнозов в офтальмологической практике остаётся глаукома, которая сопровождается неуклонно прогрессирующей потерей зрения, что значительно снижает качество жизни пациентов, особенно в пожилом возрасте

Ключевые слова: глаукома , головная боль.

Annotation : One of the most common diagnoses in ophthalmic practice remains glaucoma, which is accompanied by a steadily progressive loss of vision, which significantly reduces the quality of life of patients, especially in old age. In the context of a combination of damage to the nervous system and the organ of vision in glaucoma, the number of studies is insignificant

Keywords : glaucoma , headache .

Актуальности В настоящее время понятие глаукомы включает в себя значительную группу заболеваний глаз, объединенных общим глаукомным синдромом, который включает в себя повышение внутриглазного давления (ВГД) выше толерантного, оптическую нейропатию, проявляющуюся атрофией зрительного нерва и соответствующими изменениями зрительных функций (Еричев В.П., Бунин А. Я., 2003 и др.). Имеется сложность патофизиологических механизмов, в которых принимают участие механические, сосудистые, метаболические и другие факторы. Кроме того, на течение глаукомного процесса могут оказывать влияние и сопутствующие

неврологические патологии, например сосудистые нарушения головного мозга, которые нередко сопровождают глаукомный процесс.

Цель исследования. Изучить особенности состояния нервной системы больных глаукомой.

Материал и методы исследования

Обследование 49 пациентов в возрасте 44-67 лет с глаукомой. На сегодня задача состоит в том, чтобы повысить и усовершенствовать информативность методов исследования глаукомы, в том числе с привлечением нейрофизиологических методов, что сможет помочь ранней диагностике заболевания (Parisi, 2001, Шубина с соавт., 2002). Традиционный интерес к проблеме глаукомы обусловлен многообразием клинических форм, сложностью патогенеза, трудностью ранней диагностики и лечения: В связи с ростом заболеваемости глаукома занимает ведущее место в офтальмопатологии и является одной из причин слепоты и инвалидности в виду поздней выявляемости. В условиях хронической гипоксии возникают функциональные нарушения ауторегуляции кровообращения в сосудах глаза. Глаз — часть ЦНС, поэтому, нарушения регуляции кровообращения, в отдельных структурах головного мозга, возникновение церебральных ишемических фокусов, нарушение трофической функции мозга являются факторами риска возникновения и развития глаукомы. Связь мозга с сетчаткой осуществляется с помощью аксонального транспорта трофических факторов - ортоградного аксоплазматического (ганглиозные клетки сетчатки-мозг) и ретроградного нейротрофического (мозг-сетчатка). Нарушение аксонального транспорта приводит к дистрофии сдавленных волокон зрительного нерва с последующей атрофией, что является одной из ведущих причин апоптозной гибели ганглиозных клеток сетчатки. Прогиб решетчатой мембраны ДЗН в начальной стадии заболевания является обратимым и не сопровождается

атрофией аксонов: преглаукома. С появлением в пределах экскавации зоны атрофии, нарушения структур и функций приобретают стойкий характер: глаукома. В клинической практике этот процесс проявляется специфическими для глаукомы нарушениями светочувствительности в поле зрения. Не вполне изучены взаимодействие всех патогенных факторов и их удельный вес в патогенетической цепи глаукомы. Проблема ранней диагностики, особенно в пожилом возрасте, несмотря на значительные достижения в этой области, решена еще неполностью. Поэтому не прекращается поиск новых, более тонких методов, позволяющих обнаружить самые ранние доклинические функциональные нарушения, изучить их топографию и выявить дополнительные критерии динамики заболевания. Использование представлений о нейрофизиологии зрительного анализатора позволило предложить ряд совершенно новых методов исследования и избирательно оценить функции различных каналов зрительной системы.

Результаты и обсуждение Традиционные методы основаны на выявлении уже имеющейся клинически значимой симптоматики (дефекты полей зрения, изменения ДЗН). Нарушения контрастной и цветовой чувствительности при глаукоме появляются раньше, чем изменения поля зрения, подтверждая наличие или прогрессирование оптической нейропатии. Особого внимания заслуживает исследование зрительных вызванных потенциалов, которые представляют информацию о функционировании ганглиозных клеток сетчатки и коры головного мозга. В патогенезе глаукомной оптической нейропатии принимают участие механические, сосудистые и метаболические факторы. Повышение ВГД оказывает прямое повреждающее действие на ДЗН. Эти факторы являются причиной дистрофии и деструкции аксонов, нарушения аксоплазматического тока и гибели ганглиозных клеток сетчатки. Проблема ранней диагностики глаукомы еще далека от своего решения, несмотря на все достижения в этой области. Динамика заболевания

оценивается преимущественно по прогрессированию таких традиционных признаков, как - дефекты полей зрения, изменение ДЗН. Поэтому продолжается поиск более тонких методов, позволяющие обнаружить самые ранние доклинические функциональные нарушения у больных глаукомой, выявить критерии динамики глаукомного процесса (Егоров с соавт., 2003). Актуальной задачей, на сегодняшний день, является совершенствование и повышение информативности методов нейрофизиологической диагностики; для уточнения поражения сосудистой системы головного мозга при глаукоме, особенно в пожилом возрасте. Сочетание глаукомы и сердечно-сосудистых заболеваний в современном контексте у пациентов пожилого возраста по-прежнему остается наиболее актуальной проблемой для современной медицины. Глаукома у пожилых - наиболее трудно поддающееся лечению патологическое состояние, требующее мультидисциплинарного подхода [1,135]. Весьма ощутимы и экономические потери, связанные с неуклонно прогрессирующим типом течения заболевания. При этом зачастую имеются значительные трудности в выявлении объективных критериев глаукомы, особенно на ранних стадиях заболевания. По данным регистров России заболеваемость глаукомой среди населения больших городов составляет более 55,3% всей офтальмологической патологии [10]. При анализе результатов, представленных в Минздрав России, на диспансерном наблюдении находится от 23,3 до 27,5% пациентов с глаукомой в структуре учтенной общей офтальмологической патологии [14,26]. Эти цифры не столько отражают истинную картину, сколько фиксируют активную обращаемость. Значительная часть больных этого профиля своевременно не выявляется и поэтому не получает необходимой лечебно-профилактической помощи. Однако, на ранних стадиях болезни, особенно в пожилом возрасте, глаукома

отличается наибольшей чувствительностью к лечебным мероприятиям [13,199].

Выводы Несмотря на широкое использование новейших технологий параклиники, не уменьшается значимость сопоставления клинических и нейрофизиологических критериев при наличии глаукомы в пожилом возрасте. Учитывая выше изложенное, мы сочли необходимым продолжить исследования по изучению наиболее оптимального алгоритма параклинических методов исследования, которые информативны и значимы при диагностике глаукомы пожилых. Акимов Г.А., Одинак М.М. Дифференциальная диагностика нервных болезней. - Санкт-Петербург, 2000.

Литература

1. Архипов Б.Ф., Баркаган Л.З. Сравнение и анализ особенностей свертывания крови и плазмы под воздействием тромбина. // Лаб.дело. - 1988.-№10.-С. 45-49.
4. Астахов Ю.С., Морозова Н.В., Даль Н.Ю. // Актуальные вопросы нейроофтальмологии: Сб. ст. Московской научно-практической конференции, 8-й., М, 2004., с.50-53.
5. Бертулис А.В., Глезер В.Д. Пространственное цветовое зрение.